

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КЕРАМИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Абдусаломов Бахтиёр

Старший преподаватель Национальный институт художеств
и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10150243>

Аннотация. В данной статье рассматривается развития керамики в Средней Азии. В частности, речь шла о центре керамики в Узбекистане.

Ключевые слова: гончарство, традиционная, школа, круг, голубой, ремесл.

HISTORY OF THE APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF CERAMICS IN CENTRAL ASIA

Abstract. This article examines the development of ceramics in Central Asia. In particular, they talked about the center of ceramics in Uzbekistan.

Key words: pottery, traditional, school, circle, blue, craft.

Среди множества ремесел, которыми владеют местное население Средней Азии, одним из самых древних и популярных видов является гончарное искусство. Народному прикладному искусству за все время искусствоведческой деятельности в Узбекистане посвящено огромное количество монографий, статей, альбомов и книг.

Зародившись на заре человеческой цивилизации, в первую очередь для удовлетворения потребности в домашней утвари, керамика стала важнейшей частью культурного наследия. В Узбекистане из глины делали не только посуду, но и строили дома, поэтому глине была отведена главная роль в жизни людей. До нашего времени сохранилась расписанные глазурью керамические чаши, множество глиняных фигурок местных божеств и фантастических животных, созданных руками мастеров легендарной Согдианы. Сегодня в орнаментах изделий керамистов Самарканда и Ташкента мы узнаем древние символы земли, воды, неба, солнца, звезд. А забавные фигурки драконов, лошадок и козчиков напоминают о терракотах Афрасиаба.

В Самарканде, по мнению В.Л.Вяткина, глазурованная посуда в готовом виде появилась в IV – VI вв. н. э., причем извине (Вяткин, 1927, с. 41). И.А.Сухарев датировал появление поливной керамики 20 ми годами VIII в (Сухарев, 1937, с. 15). А.И.Тереножкин, проводя археологические работы на Афрасиабе, пришел к выводу, что «...примерно к середине VIII в. следует отнести первые, робкие опыты применения глазури самаркандскими гончарами» (Тереножкин, 1947, с. 132 – 133).

В принципе само народное искусство – это искусство не единичных уникальных творений, а целых художественных комплексов, искусство типологическое. И в этом смысле отбор образцов очень труден. Каждый из них является инвариантом другой при всей, казалось бы, точной повторяемости основной декоративной схемы.

Исследователи отмечают, что в период второй пол. VIII - нач. XIII вв. Ахсикет - древняя столица Ферганы - был одним из крупнейших в Средней Азии центров производства глазурованной керамики. К XII в широкое распространение во всех керамических центрах Средней Азии получило производство посуды под зеленой и

бирюзовой поливой в подражание китайским селадонам. С этим же периодом связывают широкое применение кобальта для росписи посуды и окраски глазури. Многие исследователи поддерживают легенду о взаимосвязи образования риштанского промысла с ввозом на территорию Мавераннахра китайского фарфора эпохи Минг, расписанного кобальтом - "мусульманской синькой" и служившего ценным обменным товаром. Скорее всего, к этому периоду можно адресовать не появление самого керамического промысла, а факт сложения определенного стилевого направления в нем, изобретения силикатного черепка кашина - среднеазиатского фаянса, имеющего некоторые аналоги с китайским "кобальтом".

Конец VIII – начало IX в. – время возникновения поливной керамики, покрытой оловянно – свинцовой глазурью, под глазурной росписью (Шишкина, 1979). Для керамики этого периода характерно использование элементов декора до арабского периода, а также появление новых видов, отвечающих требованиям и вкусам эпохи. Ведущим в украшении изделий становится растительный и геометрический орнамент, активно вводится арабские надписи, постепенно превращающиеся в нечитаемый узор.

В начале IX –X в. производилась керамика со свинцовой глазурью, декоративной эпиграфической и растительным орнаментом, пятнистой росписью. Роспись производилась разнообразными красками – черной (магиль) различными оттенков, от коричневого до темного цвета под прозрачной свинцовой поливной (один из основных цветов в росписи посуды); красной (джуша) и др. цвета. Помимо этих основных цветов были и промежуточные краски черной и красной краской, остальные цвета не имели полутонов.

Формы изделий глазурованной керамики Средней Азии на протяжении IX – XIII вв. делились в основном на два вида – открытый и закрытый (Шишкина, 1979). К открытым видам относились ляганы, тарелки, горшкообразные сосуды и пиалы. К закрытым видам – высоким и не большим, с шарообразным туловом, кувшины, вазы, кубкообразные сосуды, горшковидные чаши и подсвечники. В основном это растительный или геометрический орнамент, часто встречаются стилизованные изображения птиц.

Новый период расцвета искусства ремесел начинается со второй половине XIV в. и достиг своего пика в конце XIV – XV вв., в эпоху Амира Темура и Темуридов (Якубовский, 1953). Влияние китайского, иранского, индийского искусства. Восстанавливаются центры гончарного искусства, где изготавливались как бытовая, так и архитектурно - облицовочная керамика (резной и тисненой терракоты, расписной майолики и мозаичных глазурованных плиток).

В XVIII – XIX вв. мастера изготавливали в основном глазурованную (столовую) и неглазурованную посуду чаще хозяйственного назначения – крупные сосуды для хранения воды и продуктов, лохани, хумы. Приемами украшения поливных изделий являлись роспись кистью и техника гравировки по ангобу. Изделия украшались штампованным орнаментом, получаемым путем оттисков деревянных или глиняных штампов.

В творчестве мастеров прослеживается сохранность общего колорита изделий, но имеются нововведения в орнаментику и разрабатываются новые композиционные приемы.

Появление новых форм пластических искусств во второй половине XX века и изменение социальных условий бытования традиционных ремесел привело к

определенным трансформациям орнаментам изделий, к постепенному нивелированию традиций поливной керамики. В результате в процессе урбанизация и технической революции исчезли из повседневного обихода многие бытовые предметы, в том числе и керамика.

REFERENCES

1. Брусенко Л. Г. Глазурованная керамика Чача IX – XII веков. – Ташкент: 1986.
2. Вяткин В. Л. Афрасиаб – городище былого Самарканда. - Ташкент: 1927. С. 41.
3. Сухарев И. А. Ранняя поливная керамика Самарканда. - Самарканд: 1937. С. 15.
4. Тереножкин А. И. Вопросы историко-археологической периодизации древнего Самарканда. ВДИ. 1947, - № 4. - С. 132 – 133.
5. Шишкина Г. А. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII – XIII вв.) - Ташкент: 1979.
6. Якубовский А. Ю. Самарканд при Темуре и Тимуридах. – Ленинград: 1953.
7. Туйчибаев, Б. Б. (2022). ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ХУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-2).
8. Туйчибоев, Б. (2022). Қоятош суратларини ўрганиш ва сақлашда рақамли технологияларнинг ўрни. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 19-24.
9. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. World Bulletin of Social Sciences, 16, 86-87.
10. Tuychiboev, B. B. (2023). ЎРТА ОСИЁ ҚОЯТОШ СУРАТЛАРИДА АРИДИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АКС ЭТИШИ. Наука и инновация, 1(10), 89-92.
11. Tuychibaeв, B. (2023). OF PRESERVATION AND USE OF STONE MONUMENTS IN PARTICULAR ISSUES. Science and innovation, 2(C4), 70-75.
12. ВАКНОДИР, Т., & УЛУГБЕК, У. (2022). Сирдарё ўлкаси илк моддий маданияти излари. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 1(5), 31-39.
13. Bosimovich, T. B. (2022). ON METHODS OF DOCUMENTING ROCK PICTURES. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(11), 51-59.